

**ИСТОРИЯ ГОРОДА ОРГЕЕВА В XIX–XX ВВ. В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

History of the city of Orhei in the XIX–XX centuries in archival documents.

Preliminary research

Istoria orașului Orhei în secolele XIX–XX în documentele de arhivă. Studii preliminare

CZU: 94(478-21)''19/20''

DOI: 10.5281/zenodo.19437464

Alla CEASTINA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7288-1252>

Dr. în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural

E-mail: chastinalla@gmail.com

Summary. The National Archive Agency keeps a huge number of documents and project documentation for different periods of time related to the history of the town of Orhei. We have found documents about the so-called shtetl in the Bessarabian region in the first half of the 19th century: a file on the order of the Bessarabian Metropolitan Gabriel Banulescu Bodoni regarding the Orhei estate and the ancient church of the Holy Great Martyr Demetrius, dated March 7, 1814. We also find information about the Cathedral Church of St. Demetrius in Orhei for 1877. Studying the documents of the St. Nicholas Church, also owned by the landowner Princess Elena Hanzherli, we learn that the temple was built in 1793. Orhei was considered a Jewish shtetl, so it is not surprising that a large number of archival documents are related to the history of the Jewish population in this city. Beginning in 1880, synagogues and prayer houses were opened in the Orhei district. The town of Orhei began to develop especially quickly after 1900. This is evidenced by documents such as: the construction of an eye hospital in Orhei by Christopher Topalov in 1903. In 1905-1906, the issue of opening a city pharmacy began to be resolved. The documents of the Bessarabian provincial government contain information about the owners, lessees and donors of the city, among whom were representatives of the noble families of Katakazi, Grave, Skopovsky, Mandro, Erdeli, Zhivkovich, Yanushevich, Dolivo-Dobrovolsky. In 1911, the Catholic community of Orhei was allocated a plot of land in the city center for the construction of a chapel and the Chisinau-Orhei-Teleneshty railway was built. By 1914, a neo-Gothic church was built in Orhei. Orhei residents Gurevich and Pagis opened the first city cinema at the end of 1910. Later, in 1913, a new theater-illusion of Tomasin was opened in Orhei. The construction of a water supply system, the construction of male and female gymnasiums, electric lighting in Orhei and other important issues were considered in the first third of the 20th century, as evidenced by archival documents.

Key words: Orhei, archival documents, construction, owners, synagogues and prayer houses. Catholic church.

В Национальном Архивном Агентстве хранится огромное количество документов за разные периоды времени, связанных с историей города Оргеева. Так, нами были обнаружены документы о так называемом местечке в Бессарабской области в первой половине XIX в., а именно: дело о предписании Бессарабского митрополита Гавриила Бэнулеску Бодони в отношении владения Оргеева и древней церкви Святого великомученика Димитрия, датированного 7 марта 1814 г.¹ (Рис. 1) а также дело по рассмо-

¹ Agenția Națională a Arhivelor ANA, f. 2, inv. 1, d. 331.

трению дворянина Василия Феодора о выдаче оценочного свидетельства на принадлежащий ему дом в местечке Оргеев в марте 1822 г.², документ написан на молдавском языке с палеографическими особенностями. 24 октября 1839 г. отводится земля под постройку бани в г. Оргееве для инвалидной команды.³ 3 января 1847–18 августа 1849 г. в городах Аккермане, Кагуле, Оргееве и Бельцах отводятся места для постройки пороховых погребов для инвалидов команд.⁴ Начиная с 16 июля 1852 по 28 февраля 1854 гг. документы свидетельствуют об утверждении ратуш в г. Бельцы и Оргееве⁵. В период с 16 августа 1868 г. по 16 июня 1869 г. решается вопрос об открытии в г. Оргееве еврейской молитвенной школы.⁶ 13 мая 1859 г. по 8 мая 1861 г. рассматривалась жалоба раскольников г. Оргеева на Кишиневско-Оргеевскую комиссию за притеснение при сдаче ревизских сказок.⁷ Сохранились документы о базарных площадях г. Оргеева на 2 октября 1863 г.⁸ Оргеев считался еврейским местечком, поэтому неудивительно, что большое количество дел связано с историей еврейского населения в этом городе.

Рис. 1. Свято-Дмитриевская церковь в г. Оргеев. (Из фондов музея г. Орхей)

² ANA, F. 37, inv.1, d. 354.

³ ANA, F. 6, inv. 10, d. 412, p. 4.

⁴ ANA, F. 6, inv. 8, d. 548.

⁵ ANA, F. 6, inv. 8, d. 881.

⁶ ANA, F. 6, inv. 8, d. 1300.

⁷ ANA, F. 6, inv. 10, d. 294.

⁸ ANA, F. 2, inv. 1, d. 7587.

Сохранился список евреев по 3-му участку г. Оргеева составленный в августе-сентябре 1875 г.⁹, Алфавитный список евреев оказавшихся при переписи в г. Оргееве с иностранными паспортами 1875 г.¹⁰ а также в архиве были обнаружены сведения о существующих в городах и уездах Бессарабской губернии еврейских молитвенных домов за период 18 августа 1898 по 13 сентября 1902 в том числе по Оргееву¹¹. Начиная с 17 марта 1880 – 31 декабря 1880 гг. в Оргеевском уезде были открыты синагоги и молитвенные дома¹².

За 1877 г. сохранились Церковные ведомости г. Оргеева и Оргеевского уезда. Так, находим в ведомости о церкви Соборной Свято-Дмитриевской г. Оргеева, которая принадлежала помещице Княжне Ганжерли Гике.¹³ Из ведомости Свято-Николаевской церкви также принадлежащей помещице княгине Елене Ганжерли, узнаем что храм был построен в 1793 г.¹⁴ (Рис. 2) 26 апреля 1899 г. для приема винных складов в г. Кишиневе, Хотине, Оргееве и Бендерах и местечках Бричаны и Резина откомандировали техника, а губернскому инженеру Гаскету поручили освидетельствовать постройку этих складов¹⁵.

Особенно быстро город Оргеев начинает развиваться после 1900 г. Об этом свидетельствуют документы такие как: Строительство глазной лечебницы в Оргееве Мещанином Христофором Николаевичем Топаловым. 29 ноября 1902–8 ноября 1903 г. Сохранился проект здания (Рис. 3), а также приложен план местности при Оргеевской земской больнице¹⁶.

Рис. 3. Проект глазной лечебницы Христофора Топалова в г. Оргееве. (Из фондов АНА).

⁹ ANA, F. 2, inv. 1, d. 8361.

¹⁰ ANA, F. 6, inv. 6, d. 35.

¹¹ ANA, F. 6, inv. 6, d. 745.

¹² ANA, F. 6, inv. 5, d. 177.

¹³ ANA, F. 208, inv. 15, d. 49, f. 1.

¹⁴ ANA, F. 208, inv. 15, d. 49, f. 2.

¹⁵ ANA, F. 6, inv. 4, d. 676.

¹⁶ ANA, F. 6, inv. 4, d. 927.

Постройка сифилитического павильона при Оргеевской больнице в сентябре 1903 г. Городской техник г. Оргеева А.Я. Подкович пишет заявление от 29 августа 1903 г. во врачебное отделение Бессарабского губернского правления о строительстве сифилитического барака при Земской Больнице г. Оргеева без утверждения проекта, что нарушает 195 ст. Строительного устава. Но 18 сентября 1903 г. Оргеевская земская управа препроводила план и копию сифилитического павильона при Оргеевской земской больнице, проектирующийся к постройке под наблюдением Губернского Земского инженера П.И. Полуянского и просила Строительное отделение утвердить предоставляемый план.¹⁷

В феврале-марте 1903 г. утверждаются план и смета на открытие народной аудитории в г. Оргееве¹⁸.

Журналы присутствия Бессарабского губернского правления информируют о выдаче средств на ремонт Кишиневской и Бельцкой тюрем и зданий Полицейского управления в г. Оргееве 25 сентября 1901–28 февраля 1907 г.¹⁹ По г. Оргеев 25 сентября 1901 г. Журнал присутствия бессарабского губернского правления по строительному отделению о производстве ремонта зданий полицейского управления в г. Оргееве под наблюдением младшего архитектора Старжинского²⁰. Губернскому архитектору Лозинскому было предложено освидетельствовать здание полицейского управления и о результатах освидетельствования составить акт²¹.

7 апреля 1905 г. 24 сентября 1905 г. рассматривается дело по прошению землевладельца вотчины Нижние Бологаны надворного советника Иосифа Киркорова о закрытии ныне существующей проселочной дороги, ведущей из г. Оргеева через его имение в с. Нижние Бологаны (Рис. 4) и об открытии другой на границе его имения²².

В 1905–1906 гг. начинается решаться вопрос об открытии аптеки в г. Оргееве²³. 10 сентября 1905 г. Провизор Меер-Бер Иосифов Фельдман просит открыть в г. Оргееве земский аптекарский склад, о чем пишет письмо в Оргеевскую уездную земскую управу. 2 февраля 1905 г. Домовладелица г. Оргеева Анна Николаевна Сельская предложила свой свободный дом на большой торговой улице вблизи ярмарки и двух земских больниц состоящий из шести комнат, с парадным входом и двумя передними, с просторной кухней с большим коридором во двор и двумя погребами и одним дровяным сараем. Также поступило заявление в Оргеевскую Уездную Земскую Управу от жителя Оргеева Мошки Коренблита, который предлагал свой дом предоставить под аптеку. Его дом находился в торговом центре, с выходом на Базарную площадь. И Нусим Зубрицкий также предложил свой дом, находящийся в центре Оргеева, за арендную плату. Срок по устройству аптеки был продлен до 21 апреля 1908 г.

В 1906–1907 гг. в Оргеевском уезде строятся училища²⁴.

С 4 июля 1902 г. – 11 сентября 1906 г. в г. Оргееве строится молитвенный дома Бес Гамедриш по Сырной улице под номером 541 или его еще называют Сапожно-

¹⁷ ANA, F. 6, inv. 4, d. 987.

¹⁸ ANA, F. 6, inv. 4, d. 927.

¹⁹ ANA, F. 6, inv. 4, d. 879.

²⁰ ANA, F. 6, inv. 4, d. 879, f. 3-4v.

²¹ ANA, F. 6, inv. 4, d. 879, f. 5-5v.

²² ANA, F. 6, inv. 4, d. 1179.

²³ ANA, F. 69, inv. 1. d. 91.

²⁴ ANA, F. 69, inv. 1. d. 103.

башмачный молитвенный дом. На период 1902 г. в Оргееве была одна синагога и 10 молитвенных домов²⁵.

План на ремонт еврейского молитвенного дома Талнер клоуз Шмиля Гойхмана утверждают 10 апреля 1905 – 28 мая 1908 г.²⁶ Имеется решение о разрешении ремонта еврейского молитвенного дома в г. Оргеев согласно протоколу строительного отделения № 30 от 13 апреля 1906 г.²⁷ Составлен землемером таксатором А.И. Ботезатом. А также имеется резолюция, согласно которой молитвенный дом Талнер клоуз был отремонтирован в соответствии с планом, составленным 29 апреля 1908 г. 13 февраля 12 апреля 1906 г. Оргеевскому уездному предводителю дворянства Янушевичу Брониславу Мечиславовичу присваивают звание почетного гражданина г. Оргеева²⁸.

С 10 мая 1907 г. 13 мая 1908 г. строится женская прогимназия в г. Оргееве²⁹. 1 ноября 1908 г. в строительное отделение Бессарабского губернского правления поступило прошение Оргеевского уездного исправника о том, что дом Монука Ботушанянца, в котором располагалась женская гимназия в виду сырости и ветхости строения был непригоден для обучения, вследствие чего необходимо было прислать «в г. Оргеев инженера для осмотра вновь выстроенного здания и разрешения как можно скорее перевода учащихся из дома Ботушанянца в это новое здание прогимназии»³⁰.

В апреле 1908 г. решается вопрос о разрешении займа из средств для выдачи пособия ветеринарному фельдшеру Милютину и вознаграждения за помощь земского техника Зильбермана за составление сметы и плана на постройку здания для приходского городского училища³¹.

В Фонде Бессарабского губернского правления, в деле по изменению плана Оргеева за 1909 г. содержатся сведения о ранней истории города, а именно о том, что уездный город в тот период Оргеев находился на земле жены тайного советника Ефросиньи Константиновны Граве; жены подполковника Елены Владимировны Поповой и жены полковника Марии Владимировны Живкович, урожденных Граве³². Поверенный дворянин Леон Скоповский и дворянин Николай Петрович Мандро проживали в Оргееве. Известно, что 1 августа 1904 г. Елена Ильинична Живкович несовершеннолетняя дочь флигель-адъютанта полковника Ильи Петровича Живкович отдала в арендное содержание Леону Иосафатовичу Скоповскому принадлежащее им недвижимое имение, состоящее в Бессарабской губернии, гор. Оргеев со всеми относящимися к нему землями и законными доходными статьями³³.

Из дела об обложении государственным налогом и оценочным сбором моста на р. Реут у г. Оргеева 10 августа 1909 28 ноября 1909 г. становится известно, что Оргеевское Городское упрощенное Управление отношением от 15 июня сего года за №706 уведомило, что принадлежащий Губернскому земству в г. Оргееве мост через реку Реут обложен государственным налогом и городским оценочным сбором на основании 128 статьи на основании письма Бессарабской губернской земской управы от 11 сентября

²⁵ ANA, F. 6, inv. 4, d. 923, f. 6.

²⁶ ANA, F. 6, inv. 4, d. 1150.

²⁷ ANA, F. 6, inv. 4, d. 1150, f. 16.

²⁸ ANA, F. 9, inv. 1, d. 5215.

²⁹ ANA, F. 6, inv.4, d. 1421.

³⁰ ANA, F. 6, inv.4, d. 1421, f. 3.

³¹ ANA, F. 9, inv. 1, d. 5252.

³² ANA, F. 6, inv.4, d. 1571, f. 7.

³³ ANA, F. 6, inv.4, d. 1571, f. 13.

1909 г. Бессарабскому губернатору подписанного председателем управы, дворянином Семиградовым³⁴.

С 12 мая 1909 19 июня 1915 г. рассматривается прошение жителей г. Оргеева Вольдмана Келчмановича и др. о выдаче им разрешения на постройку молитвенного дома в г. Оргееве под названием «Молитвенный дом торговцев» по Постовой улице (она же ул. Гостиная) на пустопорожном месте, приобретенном от Гицеля Сорочкого под номером 803.³⁵

Сохранилась переписка с Оргеевской городской управой о порядке содержания тротуаров в Оргееве 10 февраля 1911 7 марта 1911 г. В деле хранится Газета Бессарабские Губернские Ведомости № 21 от 26 февраля 11 марта 1911. Обязательные постановления о порядке содержания тротуаров в г. Оргееве.³⁶ Так, Владельцы домов по Александровской, Шебековской и Николаевской улицам в течение трех лет со дня опубликования объявления обязаны устроить каждый вдоль своего дворового места по улице тротуары с бортами из хорошего жженого кирпича. Домовладельцам разрешалось устройство тротуаров вместо кирпича из асфальта, каменных больших плит и бетона. Переписка по заявлению Герша Шоилева Вайнштока информирует нас об открытии им в г. Оргееве банкирской конторы 8 октября 1911 г.³⁷

Начало устройства в г. Оргееве водопровода на концессионных началах относится к периоду с 7 марта 1911 г. 10 февраля 1912 г.³⁸ В переписке с городским старостой о проведении в г. Оргееве водопровода с 7 марта 1911 – 10 февраля 1912 г.³⁹ хранится копия подписки поверенного владельцев города Оргеева Джона Питтса о согласии на устройство в Оргееве водопровода, устройства артезианских колодцев, прокладку труб по городским улицам и возведение всяких водопроводных сооружений следующего содержания: «г. Одесса 1911 г. 20 октября Великобританский подданный Джон Джонович Питс, проживавший по улице Гоголя в доме 1 в качестве поверенного своей жены Елены Владимировны Питс вдовы тайного советника Ефросиньи Константиновны Граве и дворянки Елены Ильиничны Эрдели, рожденной Живкович, изъявляет согласие на устройство в означенном городе Оргееве водопровода, для чего устроить артезианские колодцы произвести прокладку труб по городским улицам и возвести всякие водопроводные сооружения»⁴⁰.

21 июля 1911 г. католической общине Оргеева был отведен участок земли между Гоголевской и Александровской улицей под строительство часовни⁴¹. Неоготическое сооружение католической церкви «осуществлялось по проекту, согласованному с губернским инженером А.С. Асвадуровым и губернским архитектором М.С. Сероцинским»⁴² и было завершено к 1914 г. «Донатором Орхейской католической церкви являлась Цезарина Фоминичена Бочарская (1841–1924), жена Григория Онуфриевича Доливо-Добровольского, мать Романа Григорьевича Доливо-Добровольского,

³⁴ ANA, F. 9, inv.1, d. 1506, f. 9.

³⁵ ANA, F. 6, inv.4, d. 1515.

³⁶ ANA, F. 9, inv.1, d. 1972.

³⁷ ANA, F. 2, inv. 1, d. 9094.

³⁸ ANA, F. 9, inv.1, d. 1929.

³⁹ ANA, F. 9, inv. 1, d. 1929.

⁴⁰ ANA, F. 9, inv. 1, d. 1929, ff. 4-4v.

⁴¹ ANA, f. 6, inv. 4, d. 1065, f. 49.

⁴² Е. Рыбалко, *О строительстве римско-католической церкви в городе Орхей*, in: *Analecta catolică II*, Chisinau, 2006, p. 241.

предводителя Орхейского дворянства и последнего предводителя Бессарабского дворянства, пожертвовавшая значительные средства на строительство храма в Орхее»⁴³.

К 1911 г. относится строительство железной дороги Кишинев-Оргеев-Теленешты⁴⁴. 7 октября 1911 г. Киевский порайонный комитет по регулированию массовых перевозок грузов по железным дорогам сообщил о необходимости разработки вопроса о сооружении подъездных путей и о необходимости сооружения ширококолейной рельсовой ветви от м. Теленешты через Оргеев до ст. Кишинев⁴⁵. Сохранилась трехверстная карта⁴⁶, иллюстрирующая эту железнодорожные пути.

Из переписки с Оргеевской земской управой узнаем о разрешении беспошлинного ввоза из Франции 600000 укорененных филлоксероустойчивых виноградных саженцев для нужд Оргеевского земства 23 июля 1911 г.⁴⁷

С 12 марта 1912 г. по 17 августа 1912 г. в г. Оргееве появляется электрическое освещение.⁴⁸

С 24 января 1912 г. по 19 марта 1912 г. Рассматривается жалоба жителей г. Оргеева Шараева, Мичу и Кутловского на неправильные действия земского техника Зильбермана по сдаче подряда на поставку камня по устройству Речульского шоссе с пологого спуска⁴⁹.

Начиная со 2 сентября 1913 по 20 ноября 1913 г. отводится городская земля под постройку здания мужской гимназии в г. Оргееве⁵⁰.

В период со 2 апреля 1913 по 31 мая 1915 г. Оргеевское городское общественное управление дело предоставляет Богдасарову Карпу Борисовичу и Виктору Аполлоновичу Значко-Яворскому концессию на сооружение в г. Оргееве водопровода⁵¹.

Начиная с 1910 г. в Бессарабии появляются театры-иллюзионы и другие зрелищные здания, которые получили достаточно широкое распространение. В Национальном Архивном Агентстве хранится дело по рассмотрению прошения мещан г. Оргеева Шлемы Гуревич и Фроима Пагис о выдаче им разрешения на открытие первого кинотеатра в г. Оргееве в конце 1910 г. Но 12 мая 1911 г. были приняты так называемые нормальные правила о кинематографе № 688, опубликованные также в Бессарабских Губернских Ведомостях №74 от 18 (31) июля 1912 г. Театр-иллюзион Пагиса и Гуревича не соответствовал всем нормам. Несмотря на анонимные жалобы в адрес Бессарабского губернатора, в мае 1913 г. Оргееве открывается новый театр-иллюзион, владельцем которого стал Шлема Томашин. Ему разрешили проводить театральные и концертные вечера в его собственном кинематографе. В Национальном Архивном Агентстве сохранились проекты и планы первых театров-иллюзионов в Оргееве, в том числе, план дома Оргеевского жителя Ш. Лившина, приспособленного под иллюзион в 1910–1913 гг.⁵²

⁴³ *Ibidem*, pp. 241-242.

⁴⁴ ANA, F. 69, inv. 1, d. 139.

⁴⁵ ANA, F. 69, inv. 1, d. 139, f. 8.

⁴⁶ ANA, F. 69, inv. 1, d. 139, f. 14.

⁴⁷ ANA, F. 9, inv. 1, d. 2021.

⁴⁸ ANA, F. 9, inv. 1, d. 2506.

⁴⁹ ANA, F. 9, inv. 1, d. 2542.

⁵⁰ ANA, F. 9, inv. 1, d. 3555.

⁵¹ ANA, F. 9, inv. 1, d. 3062.

⁵² ANA, F. 6, inv. 4, d. 762.

Рис. 5. План, разрез и вид дома Ш. Лившина, приспособленного под иллюзион. (Из фондов ANA, F. 6, inv. 4, d. 762)

Документы от 26 марта 1915 г. – 11 сентября 1915 г. подтверждают постройку мужского и женского городских училищ в г. Оргееве⁵³. (Рис. 6)

В переписке по ходатайству Ихеля Абрамовича Дувидовича решается вопрос о разрешении ему открытия в г. Оргееве книжной торговли 14 марта 1916 г.⁵⁴ 10 августа 1916 г. Лее Абрамовне Пагис разрешается открыть в г. Оргееве типографию⁵⁵. Согласно свидетельству, выданному Оргеевскому мещанину мужу Срулю Шмулеву Пагису, было разрешено открыть в г. Оргееве «типографическое заведение, в котором может иметь одну скоропечатную машину малого формата и один типографический станок»⁵⁶ л. 3. Это было 31 марта 1888 г. А после его смерти в 1916 г. его вдове Лее Пагис разрешено было содержать типографию⁵⁷.

⁵³ ANA, F. 9, inv. 1, d. 4514.

⁵⁴ ANA, F. 2, inv. 1, d. 9772.

⁵⁵ ANA, F. 2, inv. 1, d. 9764.

⁵⁶ ANA, F. 2, inv. 1, d. 9764, f. 3.

⁵⁷ ANA, F. 2, inv. 1, d. 9764, f. 8.

Рис. 6. План дома под Оргеевское одноклассное женское училище (Из фондов ANA)

Из более поздних документов известен *Бюллетень Союза Советских архитекторов МССР*⁵⁸ за 1947 г. когда после существенной переработки планировки города Оргеева, автором которой был известный архитектор Роберт Курц, значительно преобразилась, чрезвычайно запутанная сетка улиц в существующей части города, стала более упрощенной и конструктивной, четко определилась система основных магистралей с ясно выраженной парадной магистралью. Планировка периферийных районов решена свободно и увязана с рельефом. Правильно определены районные центры. Предусмотрено устройство парка культуры и отдыха. Сохранилась сама схема планировки (Рис. 7), а также перспектива г. Оргеева, подготовленная Курцем Р.Е. Известно, что все схемы планировок проводились экспертом Академиком Архитектуры Щусевым А. В. и Комитетом по делам архитектуры при Совете Министров СССР.

Конечно же, это только предварительные исследования, связанные с изучением истории и архитектуры г. Оргеева. Но каждый из кратко нами представленных архивных документов заслуживает быть рассмотренным и тщательно изученным для формирования общей картины градостроительного процесса Оргеева.

⁵⁸ *Бюллетень Союза Советских архитекторов МССР*. Кишинев, на правах рукописи, 1947, с. 12.

Рис. 7. Схема планировки г. Оргеев в 1947 г. (Бюллетень Союза Советских архитекторов МССР. Кишинев, на правах рукописи, 1947, с. 12.)